

**НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ВА СЕЛЕН
НАНОЗАРРАЛАРИ АСОСИДА ОЛИНГАН НАНОКОМПОЗИТ
ПЛЁНКАЛАРНИНГ *EHRlich ASCITES CARCINOMA* ЎСМА ХУЖАЙРАСИГА
ҚАРШИ СИТОТОКСИК ХОССАЛАРИ**

Турақулов Ф.М., Юнусов Х.Э., Саримсаков А.А.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент, Ўзбекистон

Селен элементи (Se) ҳаётий жараёнлар учун муҳим микроэлемент бўлиб, у организмнинг иммунитет функциясини кучайтиради, эркин радикаллар ҳосил камайтиради ҳамда, ўсимта хужайраларнинг ҳосил бўлишини олдини олади ва унинг ривожланишини тўхтатади [1].

Кўплаб тадқиқотларда организмда Se етишмаслиги билан простата, калконсимон без, кўкрак, бачадон бўйни ва ўпка ўсмалари кўпайиши аниқланган [2]. Экспериментал тадқиқотларда Se канцерогенизминг дастлабки босқичларида характерли ўсмалар мавжуд бўлган жойларда кўп миқдорда тўпланиб ўсма хужайраларини блоклаши ва апоптозни камайтирганлиги аниқланган [3].

Натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) ва селен нанозарралари (Se^0 НЗ) асосида олинган нанокөмпозит плёнкалар организмда учрайдиган бачадон бўйни, оғиз бўшлиғи, терининг ташқи юзасида пайдо бўлган ўсмаларни ўсишини тўхтатиш ва жарраҳлик ҳамда радиацион терапиядан кейин қолган ўсма илдиз хужашраларини йўқ қилиш учун биопарчаланувчан импоант плёнкали қоплама шаклида қўллаш учун мўнжалланган. Бу яратилган нанокөмпозит плёнкаларнинг босқичма босқич специфик ситотоксик фаоллигини аниқлаш унинг клиник олди ва клиник тадқиқотларини маълум бир белгиланган тартибда бажариш долзарб ҳисобланади.

Мазкур ишнинг мақсади, Na-КМЦ ва Se^0 НЗ асосида олинган нанокөмпозит плёнкаларнинг *ehrllich ascites carcinoma* ўсма хужайрасига қарши ситотоксик хоссаларини аниқлаш бўйича клиника олди тадқиқотларини олиб боришдан иборатдир.

Мазкур ишда селенит ионларидан (SeO_3^{2-}) Se^0 НЗ синтез қилиш учун Na_2SeO_3 тузининг концентрацияси 0,1 М бўлган сувли эритмасидан фойдаланилди. Қайтарувчи агент сифатида концентрацияси 0,1 М бўлган аскорбин кислотаси ($C_6H_8O_6$) эритмасидан фойдаланилди. Барқарорлаштирувчи полимер матрица сифатида полимерланиш даражаси (ПД)-630, алмашиниш даражаси (АД)-0,82 бўлган тозаланган Na-КМЦ намуналари танлаб олинди.

Олинган плёнкаларнинг ситотоксик фаоллиги таркибида умумий хужайралар сони $8 \times 10^6/1\text{мл}$ бўлган *Ehrlich Ascites carcinoma* ўсма хужайралари тутган эритмада *in vitro* тадқиқотлар орқали ўрганилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Жадвал.

Таркибида Se^0 НЗ тутган нанокөмпозит плёнка намуналарининг *Ehrlich Ascites carcinoma* ўсма хужайрасига қарши ситотоксик хоссаларининг ўлчамларига боғлиқлиги.

Намуналарнинг номи	Намуналарнинг қўлланилган миқдори, мг/кг	Se^0 НЗ ўлчами, нм	Se^0 НЗ миқдори, %	Умумий <i>carcinoma</i> ўсма хужайралар сони - $8 \times 10^6/1\text{мл}$ (100 %)			Цитотоксик фаоллиги (умумий ўлим ва апоптоз) %.
				Тирик хужайралар сони, %	Ўлик хужайралар сони, %	Апоптоз сони, %	
Назорат- КМЦ	1,74	-	-	77	18	5	28,0±5,0
Na_2SeO_3	1,74	-	0,079	54	41	5	44±6,1
КМЦ/ Se^0 НЗ	1,74	32,5-68	0,24	21	71	8	79±1,1

КМЦ/Se ⁰ H ₃	1,74	48-91	0,39	16	77	6	83±3,0
КМЦ/Se ⁰ H ₃	1,74	98-220	1,083	26	64	11	75,0±4,4
Доксорубицин	10	-	-	5	90	5	95,0±1,9

Келтирилган 1-жадвалдаги натижалардан кўринадики, *Ascites carcinoma* ўсма хужайрасига сони 8×10^6 /мл бўлган эритмага 10 мг/кг доксорубицин препаратига таққослаш учун таркибида Se⁰H₃ тутган нанокомпозит намунадан 1,74 мг/кг миқдорда қўлланилди. Таркибида ўлчамлари 32,5-68 нм бўлган 0,24% Se⁰ H₃ тутган намунанинг 1,74 мг/кг миқдорининг ситотоксик фаоллиги 79% га тенг бўлди. Яна 1,74 мг/кг миқдорда таркибида ўлчамлари 68-91 нм бўлган 0,39% Se⁰ H₃ тутган плёнканинг ситотоксик фаоллиги 83 %гача ортган ва кейинги босқичда ўлчамлари 98-220 нм бўлган 1,083% Se⁰ H₃ тутган плёнканинг ситотоксик фаоллиги 78%гача кескин тушганлиги аниқланди. Назорат гуруҳларида намуналарнинг бир хил дозаларида энг кичик ўлчамларда юқори ситотоксикликни намоеън қилиши мумкин, аммо кичик ўлчамларга эга намунада Se⁰ H₃ концентрациясининг пастлиги фаолликни чеклайди. Se⁰ H₃ ўлчамларининг ортиши билан ситотоксик фаолликнинг камайиши гел таркибида нанозарралар сонининг камайиши билан сирт юзаларининг камайиши ҳисобига бўлиши мумкин.

Олинган натижалардан хулоса қилиш мумкинки, намуна таркибида Se⁰ H₃нинг 32,5-68 нм ўлчамларида юқори ситотоксик фаоллиги намоеън қилган ва унинг миқдори ортиши билан фаоллиги 83%гача ортганлиги аниқланди.

Na-КМЦ ва Se⁰ H₃ асосида олинган нанокомпозит плёнкаларнинг ўсмага қарши ситотоксик фаоллиги тиббиёт амалиётида ўсмага қарши қўлланиладиган доксорубицин препаратига тенг эканлиги *in vitro* тадқиқот орқали исботланди ва ушбу плёнкалар келажакда импорт ўрнининг босувчи, маҳаллий препарат сифатида тиббиёт амалиётида ўсмани даволашда кенг қўлланилиши мумкин.

Мазкур тадқиқот иши Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг “Организмда нанозарраларнинг истикболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктуралли полимер шаклли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2020 - 2024 йиллар) мавзусидаги давлат дастурининг фундаментал тадқиқотлар лойихаси доирасида бажарилган

Адабиётлар

1. Esumi, K., Torigoe, K. Preparation and characterization of noble metal nanoparticles using dendrimers as protective colloids. *Progress in Colloid and Polymer Science*. (2002).117, Pp. 80-87.
2. Irimie AI, Braicu C., Pasca S., Magd L., Gilei D et al. Role of Key Micronutrients from Nutrigenetic and Nutrigenomic Perspectives in Cancer Prevention// *Medicina* (Kaunas). (2019), Jun 18 55 (6) 28.
3. Xiaohua D., Jin Z., Hui W. et al. Effect of Yajieshaba, a preparation of Dai indigenous medicine, on enhanced liver detoxication // *J. Tradit. Chinese medicine*-. (2015). Vol.35,- №2.- P.197-205.